

Подготовка семян к посеву – важный и актуальный агроприём

*В.В. НЕМЧЕНКО, д. с.-х. н., профессор,
главный научный сотрудник лаборатории
регуляторов роста и защиты растений
А. Ю. КЕКАЛО, к. с.-х. н.,
ведущий научный сотрудник
В.Л. ДЕРЯВИН, младший научный сотрудник
Курганский НИИСК – филиал УрФАН ИЦ УРО РАН*

Обеззараживание семян – важнейшая составляющая в технологии предпосевной обработки посевного материала. Учитывая, что в этом году в Курганской области около 70% посевов будет размещено по стерне и поверхностной обработке почвы, следует прогнозировать существенное усиление поражения растений болезнями в наиболее уязвимый период от прорастания семян до формирования всходов.

Для обоснованного и эффективного применения протравителя следует учитывать целый ряд показателей: посевные и фитосанитарные качества семян; прогноз фитосанитарной ситуации; характеристики препаратов по действующим веществам, спектру действия, формуляции, цене; техни-

ческие, агроэкологические и экономические возможности хозяйства.

В первую очередь следует использовать результаты фитозащиты семян, которую проводят в филиалах Россельхозцентра. При этом получают показатели по чистоте, массе

1000 зерен, энергии прорастания, всхожести, общей зараженности и видовом составе патогенов, возбудителей семенных и листовых инфекций: септориоза, головневых заболеваний, пятнистостей, альтернариоза и др.

Чаще всего на семенах зерновых культур хозяйств Курганской области, преобладают грибы рода альтернарии, а так же возбудители фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей, на зернобобовых преобладает аскохитоз, встречаются бактериозы и фузариозы.

При анализе подавляющего большинства партий семян сельскохозяйственных культур зараженность их возбудителями корневых гнилей выше ЭПВ (5% по фузариозу и 10% по гельминтоспориозу) является основным критерием протравливания, как при выборе препарата, так и при определении нормы расхода. При обнаружении высокой (в 2-3 раза выше ЭПВ и более) зараженности семян возбудителями почвенных ин-

фекций целесообразно применение максимально рекомендуемой нормы расхода препарата.

Очень важным является определение зараженности семян возбудителями листовых инфекций. Посев такими семенами создает опасность возникновения ранних очагов и значительно повышает вредоносность этих болезней, в связи с чем требуется повторная обработка посевов фунгицидами, что удорожает технологии возделывания и снижает рентабельность производства растениеводческой продукции. При выявлении сильной зараженности семян (выше 10%) септориозом или листовыми пятнистостями следует применять также максимальную норму протравителей.

При обнаружении в ходе экспертизы возбудителей бактериозов, что особенно важно для зернобобовых культур, целесообразна обработка семян препаратами на основе тирама, обладающего бактерицидным действием.

Необходимо также учитывать при выборе препаратов для протравливания прогнозируемую возможную высокую численность вредителей всходов. Особую опасность для всех видов культур представляют блошки, специализирующиеся на отдельных группах культур, помимо них, всходам бобовых большой вред наносят долгоносики, злаков – внутристеблевые вредители, широкое распространение также получил про-

лочник. В этих случаях целесообразно планировать для предпосевной обработки семян инсектофунгицидные протравители.

Если по данным апробации семенных посевов или результатов анализов семян зерновых культур обнаружена головня, то протравливание необходимо проводить системными препаратами в максимальной норме расхода.

Очень широко распространены в регионе корневые гнили, как правило, в условиях засушливой весны происходит усиление их вредоносности. Возбудителями их являются фитопатогенные грибы *Bipolaris sorokiniana*

и *Fusarium spp.*, передающиеся через почву и семена. Для снижения их вредоносности необходимо оздоровление почвы, а при высокой зараженности семян проводить протравливание. В последние годы стали преобладать фузариозные виды, с которыми бороться сложнее.

Если на семенях преобладает фузариозная инфекция, то более эффективными будут препараты на основе: флузиноксанила, прохлораза, тирама, мефеноксама, протиоконазола, тебуконазола, также они очень чувствительны к бензимидазолам (карбендазим, тиобендазол, карбоксин, мифелоксам), но их привыкание на-

ступает через 2-3 года. Поэтому необходимо их чередовать и использовать протравители разных химических классов.

Если преобладают гельминтоспориозы, то лучше применять протравители на основе тритиканазола, дифелоконазола, имидазолила, пираклострабина.

В ряде случаев преобладает смешанный тип заражения, в этом случае необходимо использовать поликомпонентные протравители (тиабендазол + тебуконазол, протиоконазол + тебуконазол, и т. п.)

Необходимо не забывать об оздоровлении почвы. Это, в первую очередь, введение фитосанитарных севооборотов, использование сидератов, органических удобрений. Использование также биофунгицидов на основе *Bacillus subtilis*, триходермы и других.

Среди протравителей лучшими являются триазолы (триаконазол, тебуконазол, протиоконазол), а также смеси на основе этих действующих веществ. При этом не следует забывать и о ретардантном эффекте препаратов азольного ряда и корректировать глубину заделки семян, в сторону её уменьшения. При выявлении данного существенного действия фунгицида целесообразно добавлять в базовую смесь регуляторы роста (гумат, микро-элементы и др.) в значительной степени устраняющие это явление, или заменить препарат менее фитотоксичным. При использовании протравителей с ретардантным действием надо избегать глубокой заделки семян, т.к. из-за этого может произойти изреживание всходов.

Результативность средств защиты растений зависит часто не только от эффективности действующих веществ, но и от технологии применения и ошибок в диагностике заболевания.

Системные протравители триазольного ряда наиболее эффективны при посеве яровых культур в ранние сроки во влажную, но недостаточно прогретую почву. В этих условиях их защитные свойства проявляются в полной мере, они препятствуют плесневению семян, поражению их почвенными и семенными фитопатогенами.

Для достижения максимальной эффективности протравливания его следует сочетать с такими агротехническими приемами, как калибровка и прогрев семян.

При калибровке семян удаляются щуплые зерна, более крупные имеют повышенную полевую всхожесть и более устойчивы к корневой гнили и септориозу.

Тепловой обогрев семян проводят перемешиванием при 20-25° С в течение нескольких дней в хранилищах, на открытых площадках или в сушилках при температуре теплоносителя 45-50° С на протяжении 1-2 суток. Этот прием повышает полевую всхожесть на 10-12%, что очень актуально, так как в прошлом году уборка проводилась в холодную, дождливую погоду и семена физиологически незрели. Прогретое зерно менее подвержено фитотоксическому действию фунгицидов, что способствует повышению эффективности протравливания.

При обеззараживании необходимо учитывать препаративную форму протравителя: ВСК (водно-суспензионные концентраты) КСС (концентраты суспензии) или КМС (концентраты масляных суспензий) обладают худшей текучестью, поэтому высокое качество обработки семян достигается при норме расхода воды 10-15 л/т (чем мельче семена, тем больше расход). Полнота протравливания должна составлять 80-90%, но не более 100%, поскольку повышенное содержание протравителей на семенах может привести к нежелательным последствиям, возможному снижению всхожести, особенно это касается триазольной группы препаратов.

5

